

PROPIEDADES QUÍMICAS, CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS Y MACRONUTRIENTES DE FERTILIZANTES DERIVADOS DE COMPUESTOS DE ORIGEN VEGETAL

Lilian Viviana Catzin-Navarrete¹, Mara Pacab-Ferraez²,
Pedro Rogelio Catzim-Navarrete³, Arturo Alvarado-Segura⁴

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Recibido: 19/03/2023 Aceptado: 21/09/2023 Publicado: 08/11/2023

Resumen.- En la medida que la demanda de alimentos se incrementa por el aumento poblacional, muchos productores utilizan aditivos químicos para estimular las cosechas con el fin de cubrir estas necesidades. Con ello, se originan algunas malas prácticas agrícolas como el uso excesivo de insecticidas, herbicidas o fertilizantes. Por lo tanto, la agricultura orgánica, mediante la aplicación de fertilizantes orgánicos, es una alternativa para la remediación del suelo. Este trabajo compara diferentes métodos reportados en la literatura científica para la obtención de fertilizantes orgánicos derivados del lirio acuático (*Eichhornia crassipes*), alga marina (*Sargassum spp.*) y residuos de cáscara de naranja (RCN). Para cada caso, se describieron las propiedades químicas, concentración de metales pesados (MP) y macronutrientes. Algunos de los fertilizantes orgánicos potenciales destacan por sus niveles altos en macroelementos, y en otros casos por su nula o poca concentración de MP. El digestato sólido exhibe un alto contenido de nutrientes en comparación con el digestato líquido; las concentraciones de arsénico (As) fueron altas en ambos. Los compost de lirio acuático y cáscara de naranja no cumplieron con los requerimientos de calidad. Los resultados entre los fertilizantes orgánicos pueden variar dependiendo de las condiciones físicas del suelo o la composición química de la materia orgánica, lo que puede afectar a las plantas. Los residuos orgánicos macrófitos, el digestato sólido y líquido de extracto de alga son fertilizantes orgánicos que destacan por tener altas concentraciones de macroelementos, además que mejoran la calidad del suelo para la producción agrícola.

Palabras clave: Fertilizante orgánico/*Eichhornia crassipes*/Sargaso/cáscara de naranja/macronutrientes/composición química/metales pesados.

CHEMICAL PROPERTIES, HEAVY METAL CONCENTRATION AND MACRONUTRIENTS OF FERTILIZERS DERIVED FROM PLANT ORIGIN COMPOUNDS

Abstract.- As the food demand increases due to population growth, many producers use chemical additives to stimulate crops in order to meet these needs. With this, some bad agricultural practices arise as the excessive use of insecticides, herbicides, or fertilizers. Therefore, organic agriculture, through the application of organic fertilizers, is an alternative for soil remediation. This work compares different methods reported in the scientific literature for obtaining organic fertilizers derived from water lily (*Eichhornia crassipes*), seaweed (*Sargassum*), and orange peel residue (OPR). The chemical properties, heavy metals (HM) concentration, and macronutrients were described for each case. Some of the potential organic fertilizers stand out for their high level of macroelements, and in other cases, for their null or low concentration of HM. Solid digestate exhibits a high nutrient content compared to liquid digestate; arsenic (As) concentrations were high in both. Water lily and orange peel composts did not meet the quality requirements. Results between organic fertilizers may vary depending on the physical conditions of the soil or the chemical composition of the organic matter, which can affect the plants. The macrophyte organic residues, the solid and liquid digestate of algae extract are organic fertilizers that stand out for having high concentrations of macroelements, in addition to improving the quality of the soil for agricultural production.

Keywords: Organic fertilizer/*Eichhornia crassipes*/Sargassum/orange peel/macronutrients/chemical composition/heavy metals.

¹ Docente del TecNM, campus Sur del Estado de Yucatán. lcatzin@suryucatan.tecnm.mx

² Estudiante del TecNM, campus Sur del Estado de Yucatán. marapacab06@hotmail.com

³ Docente del TecNM, campus Sur del Estado de Yucatán. pcatzim@suryucatan.tecnm.mx (**Autor corresponsal**).

⁴ Docente del TecNM, campus Sur del Estado de Yucatán. aalvarado@suryucatan.tecnm.mx

Introducción

Como consecuencia de la expansión poblacional, en la agricultura se emplean con frecuencia sustancias y aditivos químicos en exceso para incrementar la producción (Rakhimol et al., 2020). La población mexicana tuvo un incremento aproximado de 14 millones de personas entre 2010 y 2021, pasando de 112 millones a 126 millones de habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2021). Este incremento poblacional ha ocasionado el aumento de la demanda de alimentos y, por consecuencia, la generación de residuos, que ha sometido al sector agrícola a una enorme presión para poder satisfacer las necesidades. El uso intensivo de fertilizantes químicos puede causar la acumulación de nitratos en vegetales, aumento en la emisión de óxido nitroso en el aire, disminución en la fertilidad del suelo, “quema de nitrógeno” por deshidratación, contaminación de aguas subterráneas y acidificación del suelo (Rakhimol et al., 2020). Los principales contaminantes son: fósforo, nitrógeno, metales, agentes patógenos, sedimentos, plaguicidas, sal y oligoelementos (Rakhimol et al., 2020).

Existen investigaciones enfocadas en disminuir el daño por el uso intensivo de los fertilizantes químicos, como la producción de fertilizantes de origen vegetal que, además de proporcionar a las plantas los nutrientes necesarios para su desarrollo, ayudan a mejorar la calidad del suelo (Román et al., 2013). La palabra fertilizante proviene del adjetivo fértil, el cual quiere decir que produce mucho, mientras que la palabra orgánico, en términos químicos, se define como sustancia que tiene como componente el carbono y que forma parte de los seres vivos (Guzmán, 2018). Los fertilizantes orgánicos (FO) son productos que se forman naturalmente con nula o poca participación antropogénica; son ricos en carbono y se obtienen de materiales orgánicos de origen mineral, vegetal, animal o mixto como el estiércol, el compost, el vermicompost y el fango cloacal con el objetivo de suministrar nutrientes al suelo (Rakhimol et al., 2020).

El abono orgánico, aun cuando su contenido de nutrientes sea bajo y variable, mejora las condiciones del suelo en general: su estructura, reduce la erosión, regula la temperatura y ayuda a almacenar humedad, mejorando su fertilidad. Además, la materia orgánica (MO) es un alimento necesario para los organismos del suelo (Rakhimol et al., 2020). La mayoría de los compuestos de origen vegetal (COV) tienen un alto porcentaje de nitratos y la relación de carbono/nitrógeno generalmente es alta. Algunos COV provienen de plantas y éstas están conformadas por hojas, troncos y raíces (Garro-Alfaro, 2016). El nitrógeno es un elemento indispensable para las plantas que puede estar en forma orgánica (proteínas y compuestos orgánicos) o inorgánica (nitrato o amonio) (Román et al., 2013).

El lirio acuático o jacinto de agua (*Eichhornia crassipes*) es una planta potencial para la producción de FO, ya que contiene hemicelulosa, celulosa, lignina y macronutrientes (P, C, Mg, Ca, K, N), sin embargo, tiene la característica de retener MP del medio en donde se establece (Gunnarsson & Mattson-Petersen, 2007). Esta especie se puede reproducir sexual y asexualmente, además se extiende a nuevas áreas rápidamente lo que la convierte en una fuente renovable y de fácil cultivo (Villamagna & Murphy, 2010).

Una de las especies más cultivadas en Yucatán es la naranja con un total de 31,726 toneladas (INEGI, 2019). Al ser procesada, el 50-60% se convierte en residuos de cáscara de cítricos, que se compone principalmente de cáscara, semillas y cuotas de resinas de membrana resultantes de la extracción del jugo (Wilkins et al., 2007). En la zona sur del estado de Yucatán se generan grandes cantidades de estos residuos, que contienen cantidades significativas de residuos putrefactos, presentando un riesgo para el agua y en otros casos a la producción incontrolada de metano. Estos residuos pueden utilizarse como material para producir FO siempre que se conozcan las propiedades físicas y químicas del suelo y de los residuos (Correira-Guerrero et al., 1995).

Por último, se investigó la utilización del sargazo (*Sargassum spp.*), un género de macroalga planctónica de la clase Phaeophyceae. Las algas marinas están enriquecidas con carbohidratos (laminarina, alginato, celulosa, fucoidan y manitol) y tienen un contenido de celulosa insignificante (Thompson et al., 2020); absorben y almacenan nutrientes que posteriormente pueden ser reciclados en el ecosistema por los descomponedores. Estas algas han sido ampliamente consideradas como recursos bioactivos, alimentos para animales o fertilizantes (Thompson et al., 2019). El valor de las macroalgas como fertilizante radica en su contenido de nitrógeno y fósforo, elementos trazas esenciales, oligoelementos y aminoácidos, que mejoran la calidad de los cultivos; si bien su composición química es única, ésta varía dependiendo de los géneros (Thompson et al., 2020).

Este trabajo sintetiza la variabilidad de técnicas para la producción de fertilizantes derivados de compuestos de origen vegetal como la cáscara de naranja, el lirio acuático y el sargazo y, basándose en el contenido de macronutrientes y la concentración de metales pesados en el producto final, identifica cuáles son los compuestos de origen vegetal que presentan los parámetros químicos para mejorar la calidad de suelos y las metodologías más eficientes para su

conversión en fertilizantes orgánicos. Se busca establecer el vínculo entre la gestión de residuos, las plantas invasoras y la agricultura.

Material y métodos

Se describe el reemplazo de los fertilizantes sintéticos por fertilizantes derivados de compuestos vegetales. Se analizó la viabilidad de dos especies y un residuo industrial a través de distintas maneras de conversión, con base en información proveniente de artículos científicos que en su mayoría pertenecen al Journal Citations Reports (JCR) o al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). La búsqueda avanzada de información se realizó en bases de datos ScienceDirect y Google Académico; para cada tipo de fertilizante se emplearon combinaciones de los siguientes términos: fertilizantes orgánicos, cáscara de naranja, sargazo, lirio acuático, compost, estiércol, biorrefinería, digestión anaerobia, fósforo, potasio, nitrógeno, pH, producción, y aplicación. Los artículos se evaluaron en función al título, resumen y palabras clave. A partir de los datos colectados se determinaron las metodologías para la elaboración de un FO totalmente de origen vegetal, utilizando potencialmente el lirio acuático (*Eichhornia crassipes*), el sargazo (*Sargassum spp.*) y los residuos de la cáscara de naranja que provienen de la industria de jugos. Para cada caso, se describen sus características, la o las metodologías para su conversión y su viabilidad como fertilizante. Algunos de los datos estadísticos se obtuvieron en páginas Web de instituciones u organizaciones como el INEGI o la FAO.

Resultados y discusión

Procesos para la producción de FO

Bioquímicos.

El compostaje es la desintegración biológica controlada en el que los microorganismos transforman la MO en un producto estabilizado y desinfectado. La conversión bioquímica involucra la mineralización y humidificación parcial de la MO y la reducción del volumen de los residuos, la destrucción o reducción de semillas de malas hierbas y microorganismos patógenos (Soobhany, 2019). Aunque actualmente no es una técnica novedosa, su impacto en la gestión de los residuos es una opción como modelo de tratamiento de MO con beneficios ecológicos y económicos. Van-Heerden et al. (2002) evaluaron aspectos microbianos, químicos y físicos del compost de residuos de cáscara de naranja (CRCN) y describieron cómo pueden compostarse y convertirse en productos con valor añadido sin equipos o instalaciones especializadas y costosas.

Por otra parte, la digestión anaerobia (DA) es un proceso que transforma la MO en biogás (CH₄, 60-70%, CO₂, 30-40%) con la intervención metabólica coordinada de microorganismos en cuatro etapas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis; involucra la conversión libre de residuos y el “digestato” resultante sirve para enriquecer el suelo (Thompson et al., 2020). Las algas marinas son una oportunidad para la producción de biogás y FO a partir de DA. Estos autores analizaron la eficiencia de un pretratamiento hidrotermal (PTH) sobre la DA del sargazo pelágico, estudiando las características fisicoquímicas, la fermentación microbiana del sargazo y la viabilidad del digestato como FO, comparando su composición química con ejemplos en normas internacionales (Thompson et al., 2020).

Otros procesos.

El secado consiste en someter una materia a temperaturas altas; ya sea por método industrial (aire caliente u horno) o método natural (sol) para quitar la humedad. La muestra se calcina y se obtiene un polvo mineral (cenizas) proveniente de plantas que contienen minerales como K, Ca y Mg (Guzmán-Flores, 2018). Las cenizas del lirio acuático, también conocido como jacinto de agua, son ricas en Ca (Ramírez et al., 2020); pueden usarse como FO, ya que mejora el crecimiento y calidad en la raíz de las plantas, así como la retención de agua, benéfico en épocas de sequía por enzimas antioxidantes que trabajan como defensa (Barbosa et al., 2019). Por otro lado, los extractos húmicos son producto del tratamiento de humus que procede de la turba natural, compostas o lombricomposta; éstos pueden ser utilizados como bioestimulantes, mismos que contribuyen en la germinación de semillas, crecimiento vegetativo, absorción de nutrientes, retención de agua, reproducción de microorganismos y el control de plagas (Guzmán-Flores, 2018).

Los extractos de algas marinas (EAM) brindan una diversidad de sustancias promotoras del crecimiento en las plantas como auxinas, citoquininas y betaínas, las cuales intervienen en el brote y desarrollo radical de las plántulas (Hernández-Herrera et al., 2013). Los EAM son biodegradables, no tóxicos, puros y no son peligrosos para seres humanos y animales (Soto-Jiménez et al., 2019); se utilizan para la germinación de semillas, fomentar el crecimiento, acrecentar el rendimiento y la calidad de los cultivos, contribuyendo al mejoramiento de la actividad antioxidante contra especies reactivas oxidativas (ERO). Las ERO incitan el estrés en la planta, por lo que los EAM también son una alternativa para ser usado en el cebado de semillas (Anjos-Neto et al., 2020).

Cáscara de naranja

Los residuos de la cáscara de naranja (RCN) frescos se componen aproximadamente de proteína cruda (6%), éter (3%), fibra cruda (10 %) con nutrientes digeribles (74%), un pH de 4.1, humedad del 60% y una relación C/N de 24:1 (Van-Heerden et al., 2002). Así mismo, presentan concentraciones significativas de aceites esenciales, compuestos principalmente por D-limoneno (D-l) (Calabrò et al., 2018).

Debido a que el D-l puede inhibir la actividad de biomasa en los RCN y afectar la producción de biogás y el fertilizante potencial, es conveniente someter la MO a pretratamientos. Por ejemplo, Calabrò et al. (2018) evaluaron cuatro pretratamientos: ensilado (ENS), térmico (TER), aireación (AIR) y químico (ALCA). Los pretratamientos más eficientes para reducir las cantidades de D-l fueron los que incluyeron el método ALCA combinado con el tratamiento TER y AIR; también aumentaron los niveles de pH de 3.5 a 4.9. La cuantificación de D-l se puede lograr utilizando hexano (C₆H₁₄) en condiciones de reflujo (150 ml de C₆H₁₄ + 1 ml de tetradecano por cada 50 g de CN x 3 h a 75°C) y las cantidades extraídas pueden determinarse con cromatografía (Calabrò et al., 2018). La Figura 1 muestra el porcentaje del contenido total de D-l en los RCN después de los pretratamientos en comparación con la MO cruda (sin tratar).

Figura 1. Porcentaje del contenido de D-l medido después de cada pretratamiento con respecto al contenido inicial de D-l de los RCN crudos.

Nota: CRUDO: RCN sin tratar, ENS: ensilado, TER: térmico, AIR: aireación, ALCA: alcalino. Adaptado de Calabrò et al. (2018).

El compostaje es una alternativa para aprovechar los RCN. Se han evaluado las características fisicoquímicas del compost maduro con respecto a la MO fresca tratada con hidróxido de calcio (CaOH₂), resultando en aumento de pH (4.1-7.2), disminución de la humedad (60% a 40-55%) y de la relación C/N (24 a 7), los cuales se presentan en la Tabla 1 (Van-Heerden et al., 2002).

Tabla 1. Características químicas del CRCN con respecto a los RCN frescos modificados con CaOH₂.

Parámetros	RCN frescos modificados con CaOH ₂	Compost maduro
pH	4.1	7.2
Humedad	60 %	40-55 %
C / N	24:1	7:1
N soluble en agua	-	126 (mg/L)
N total	-	1.26% MS
C total	-	8.85%
MO	-	4788 (mg/L)

Nota: Adaptado de Van-Heerden et al. (2002).

En la Figura 2 se muestran las concentraciones de macronutrientes (P, K, Ca, Mg), micronutrientes (Cl, B) y una traza elemento (Na) presentes en el CRCN al cabo de 80 días, observándose cantidades considerables de K.

Figura 2. Concentración de elementos químicos en el CRCN (mg/L).

Nota: Adaptado de Van-Heerden et al. (2002).

Sargazo (*Sargassum spp.*)

Sargassum es un género de macroalgas marrones (algas pardas) de la clase *Phaeophyceae*. El sargazo pelágico fresco tiene una relación C/N de 21.67, pH de 7.33, presenta concentraciones de macronutrientes (Mg, P, K, Ca), micronutrientes (Mn, Fe, Cu, Zn), traza elementos (Na, Al, Co, V) y MP (As, Cd, Hg, Pb, Cr) (Thompson et al., 2020). Las algas pardas son de bioconversión baja, debido a la presencia de componentes fibrosos difíciles de fermentar, su relación C/N usualmente por debajo de 20:1 y altos niveles de azufre, polifenoles y salinidad (Thompson et al., 2019). Para mejorar la biodisponibilidad de biomasa y la liberación fermentable de azúcares para la digestión microbiana se ha optado por el desarrollo de tecnologías de pretratamiento físicos, térmicos, químicos, biológicos y combinados. Se analizaron dos especies de sargazo pelágico (*S. natans* y *S. fluitans*) para conocer su eficiencia y rendimiento del digestato como fertilizante potencial; se utilizó en un reactor discontinuo de alta presión, donde se agregó una mezcla (sargazo pelágico y agua desionizada), se presurizó (30 bar N₂ a 300 rpm) y se sometió a cuatro temperaturas (120, 140, 160 y 180 °C) durante 10-30 min por cada ejecución; el lodo resultante (sólido-líquido) de *Sargassum* pretratado se recolectó para bioconversión microbiana en DA (Thompson et al., 2020).

En la Tabla 2 se señala la composición química del sargazo pelágico, el pH (7.33 ± 0.16) está en los niveles estables (6.5 a 8) y la relación C/N (21.67 ± 0.21) también se encuentra en el rango ideal (20-30:1). Estos valores demuestran la viabilidad de la biomasa marina para someterla a DA.

Tabla 2. Composición química de la biomasa marina de *S. natans* y *S. fluitans*.

Parámetros	<i>Sargassum</i> (<i>S. natans</i> y <i>S. fluitans</i>)
Humedad	20.63 ± 0.93 p%
pH	7.33 ± 0.16
Ceniza	31.82 ± 1.34 p%
C	27.50 ± 0.65 %TS
N	1.21 ± 0.06 %TS
S	4.16 ± 0.30 %TS
O	34.49 ± 0.18 %TS
Relación C/N	21.67 ± 0.21

Nota: Adaptado de Thompson et al. (2020).

En la Tabla 3 se muestra que el digestato sólido-líquido obtenido del PTH en digestión anaerobia tuvo un pH de 7.78 a 7.84, el cual resultó mayor en comparación con la biomasa cruda con un valor de 7.33 (ver Tabla 2). El pH neutro hace que el digestato sea adecuado para aplicarse en una variedad de cultivos y tipos de suelos (Thompson et al., 2020). En la Tabla 3 se observa la carga de nutrientes de la fracción sólida y líquida del digestato.

Tabla 3. Distribución de macronutrientes en el DS y DL pretratado con respecto al control (sin tratar).

Control				
Propiedades / Elemento	Fracción líquida (mg/L)	Recuperación %	Fracción sólida (mg/kg)	Recuperación %
pH	7.67	-	7.53	-
N total	2697.15	51.83	2506.69	48.17
P	25.87	3.03	829.26	96.97
K	6039.93	12.09	43933.16	87.91
S	517.08	4.90	10032.17	95.10
Na	1928.67	12.95	12962.02	87.05
Mg	486.83	5.91	7746.95	94.09
Ca	361.21	0.74	48533.99	99.26
Pretratado				
pH	7.78	-	7.84	-
N total	3282.06	63.07	1921.77	36.93
P	32.89	3.85	822.24	96.15
K	6807.22	13.62	43165.87	86.38
S	921.28	8.73	9627.97	91.27
Na	2117.31	14.22	12773.38	85.78
Mg	507.68	6.17	7726.10	93.83
Ca	446.73	0.91	48448.47	99.09

Nota: Adaptado de Thompson et al. (2020).

La fracción líquida tuvo valores altos en P y K por lo que se considera que las algas marinas producen fertilizante líquido de alta calidad. La fracción sólida del digestato retiene la mayor cantidad de macronutrientes de biomasa cruda (Figura 3) lo que hace posible su aplicación a áreas agrícolas (Thompson et al., 2020). El sargazo pelágico crudo presenta un contenido alto en minerales (Ca, P, Mg, Na, K, S); estos compuestos se conservan en el digestato sólido (DS) y en el líquido (DL).

Figura 3. Porcentaje de concentración (recuperación) de nutrientes en el DS con PTH con respecto a la fracción sólida de control (sin tratar).

Nota: Adaptado de Thompson et al. (2020).

La biomasa marina también puede ser transformada en bioestimulante con el fin de combatir el estrés abiótico generado por la falta de absorción de agua en las plantas por medio del método de extracción de algas. Se estudió la extracción de cuatro algas, dos del tipo verde (*Ulva lactuca* L. y *Caulerpa sertularioides* SG. Gmelin) y dos del tipo pardas (*Padina gymnospora* (Kützting) Sonder y *Sargassum liebmannii* J. Agardh) (Hernández-Herrera et al., 2013). Las algas verdes y pardas fueron deshidratadas en un horno y trituradas en un molino eléctrico; al triturado resultante se le añadió agua destilada y se agitó, por último, se esterilizó, se filtró y se obtuvo un líquido de extracto de alga (LEA). El LEA obtenido de *Sargassum liebmannii* tuvo niveles altos de potasio (45400 mg/kg), pero también se estimaron las cantidades de sodio (15600 mg/kg), calcio (13300 mg/kg) y fósforo (3900 mg/kg); en comparación con las otras tres muestras (*Ulva lactuca*, *Caulerpa sertularioides* y *Padina gymnospora*). No obstante, el alto nivel de potasio en la planta de tomate se observó que inhibe la germinación y la absorción de agua en concentraciones altas de 1%, debido a que las plantas pueden resultar sensibles ante la salinidad del *Sargassum ssp.* (Hernández-Herrera et al., 2013).

En otra investigación, se comprobó el efecto del estrés salino en las plantas; el LEA (*Ascophyllum nodosum*) en concentraciones bajas (0.15% y 0.30%) resultó adecuado para el crecimiento de la planta, al mismo tiempo que combatió el estrés abiótico en la planta de espinaca (*Spinacea oleracea*) (Anjos-Neto et al., 2020). Estos autores (*idem.*) probaron soluciones de distintas concentraciones (0.15, 0.30, 0.60 y 1.20%) sometidas a dos temperaturas (15°C estable y 30°C estrés por calor); realizaron también pruebas comparativas de hidroimprimación (solo agua) y una de control (sin imprimir) con las distintas concentraciones. En este experimento las variables de respuesta analizadas fueron: la germinación total (GT), el conteo de germinación (CG), el índice de velocidad de germinación (IVG) y la longitud de plántula (LP). En la Figura 4 se observa que el tratamiento a temperaturas de 15° C tuvo tasas de GT altas en los tratamientos de 0.15% y 0.30% de LEA, excepto para el tratamiento de 1.20% donde hubo reducción de la germinación. Los mayores valores de CG e IVG se alcanzan en las pruebas de hidroimprimación. La mayor LP se consigue en la muestra de hidroimprimación y con 0.15% de LEA (*idem.*).

Figura 4. Resultados de los procesos fisiológicos de la planta GT, CG, IVG y LP como respuesta a los tratamientos de control (no imprimadas), hidroimprimación (agua) y LEA a concentraciones de 0.15% y 0.30%.

Nota: Todas las pruebas se realizaron a 15° C. GT: germinación total; CG: conteo de germinación; IVG: índice de velocidad de germinación; LP: longitud de plántula y LEA: líquido de extracto de alga. Adaptado de Anjos-Neto et al. (2020).

En la Figura 5 se indica el efecto sobre las semillas sometidas al estrés por calor. A 30 °C lograron GT altas en pruebas de hidroimprimación y 0.30% de LEA. Las respuestas de CG y IVG fueron mayores en los tratamientos de agua y 0.15% de LEA; la LP fue mayor cuando fue sometida a 0.30% de LEA, favoreciendo el área foliar de la planta (Anjos-Neto et al., 2020).

Figura 5. Resultados de los procesos fisiológicos de la planta con los tratamientos de control (no imprimadas), hidroimprimación (agua) y LEA a concentraciones de 0.15% y 0.30%.

Nota: Todas las pruebas se realizaron a 30°C. GT: germinación total; CG: conteo de germinación; IVG: índice de velocidad de germinación; LP: longitud de plántula y LEA: líquido de extracto de alga. Adaptado de Anjos-Neto et al. (2020).

La imprimación de semillas con LEA efectuó actividad antioxidante auxiliando a la planta contra las especies reactivas oxidativas (ERO) como peróxido de hidrógeno (H₂O₂) y malondialdehído (MDA). La actividad antioxidante del LEA controla el exceso de EROs en la planta (Anjos-Neto et al., 2020). En la Figura 6 se reportan las cantidades generadas de H₂O₂ y MDA a 15°C y 30°C; y en los tratamientos de 0.30% de LEA se encuentra una disminución de contenido en H₂O₂ y MDA, comparado con las otras dos pruebas (hidroimprimación y control) (Anjos-Neto et al., 2020).

Figura 6. Contenido del desarrollo de H₂O₂ y MDA en el control y los tratamientos hidroimprimación y LEA, evaluados a dos temperaturas.

Nota: Adaptado de Anjos-Neto et al. (2020).

Lirio acuático (*Eichhornia crassipes*)

El lirio acuático seco está compuesto, dependiendo de su entorno, de proteína cruda (20-11.9 %), fibra cruda (18.9-16.34%), cenizas (52.07-15%), hemicelulosa (43.4-18.42%), celulosa (31-17.8%), lignina (26.36-7%) y concentraciones de macronutrientes (P, C, Mg, Ca, K, N) y MP (Gunnarsson & Mattson-Petersen, 2007).

Se ha reportado la efectividad del compost de lirio acuático (CLA); al aplicarlo en plantas de tomate con una tasa de 74.1 ton/ha, mejoró la tasa de crecimiento y el rendimiento del fruto, sin comprometer la salud de los consumidores por la acumulación de MP (Mashavira et al., 2015). El CLA presenta una composición química alta en nutrientes, como se indica en la Figura 7, lo que justifica su uso como abono compostado, concentración de MP, pH de 6.6 y una humedad de 50-55 %. Así mismo, se contempla el contenido de elementos químicos (Mg, Fe, Ca, P y N) en el CLA; el nitrógeno (N) y el potasio (K) fueron los elementos más abundantes con 1.81 y 0.42 mg/kg, respectivamente.

En la Tabla 4 se observan las concentraciones de MP en el CLA y en el fruto de tomate cultivado con el CLA comparado con los niveles máximos permisibles en vegetales de la Comisión de Codex Alimentarius (CCA). El contenido de MP en el fruto del tomate se encuentra por debajo de los rangos permitidos en vegetales para consumirse.

Figura 7. Concentraciones de elementos químicos en el CLA (mg/kg).

Nota: Adaptado de Mashavira et al. (2015).

Tabla 4. Concentración de MP en el CLA y el fruto de tomate (TC: 74.1s) con respecto a los niveles máximos permisibles de la CCA (mg/kg).

MP	CLA	Fruto	Niveles máximos permisibles de MP en alimentos
Zn	0.01	18.73	99.4
Cu	0.1×10^{-2}	5.51	40
Pb	0.16×10^{-3}	1.04	5
Cr	0.22×10^{-2}	-	-
Ni	0.21×10^{-2}	2.70	40

Nota: Adaptado de Mashavira et al. (2015).

Otra alternativa es someter el lirio acuático a proceso de secado, ya que es considerada una planta con capacidad para almacenar nutrientes. Al someter muestras de *Eichhornia crassipes* a proceso de secado en horno con circulación forzada (60°C), las cenizas resultantes son denominadas residuos orgánicos macrófitos (ROM) (Barbosa et al., 2019). Se obtuvo una cantidad considerable de nutrientes, a saber, N (19.6 g/kg), P (3.9 g/kg), K (33.2 g/kg), S (2.8 g/kg), Ca (13.3 g/kg), Mg (16.4 g/kg), Na (15.3 mg/kg) y Fe (19.6 mg/kg) y contenido de MP, a saber, Cu (13.3 mg/kg) y Zn (15.3 mg/kg), con un pH de 6.6 y relación de C/N 23, como se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5. Análisis químico del contenido de la masa de *Eichhornia crassipes* (ROM).

Categoría	Elemento	Magnitud	Unidades
Macronutrientes	S	2.8	g/kg
	N	19.6	
	P	3.9	
	K	33.2	
	Ca	13.3	
	Mg	16.4	
Micronutrientes	Na	15.3	mg/kg
	Fe	19.6	
MP	Cu	13.3	
	Zn	15.3	

pH	-	6.6	-
C/N	-	23	-

Nota: Adaptado de Barbosa et al. (2019)

Se aplicaron pruebas de ROM (arena + 100% de nitrógeno macrófito) en plantas de girasol (*Helianthus annuus* L.), para analizar el desempeño de masa seca de brotes (MSB), masa seca de raíz (MSR), total de masa seca (TMS), el área foliar (AF) y la actividad enzimática oxidativa (EO), bajo dos sistemas de riego, grupo C (riego normal) y grupo D (escasez de agua o estrés por sequía) y comparadas con suelo arenoso SA (100% arena) y fertilizante comercial FE (arena + fertilizante comercial). La Figura 8a presenta el rendimiento de masa seca de brotes (MSB), masa seca de raíz (MSR) y total de masa seca (TMS) tomando en cuenta las pruebas de riego grupo C y grupo D, ambas tratadas con ROM, y se nota la respuesta factible de la planta cuando se encuentra en condiciones de riego (grupo C). En la Figura 8b el factor TMS obtenidos del grupo C con ROM son comparados con las pruebas de SA y FC y se observa que las plantas tuvieron resultados factibles combatiendo el estrés abiótico.

Figura 8. a) Análisis de MSB, MSR y TMS tratadas con ROM sometidas a pruebas de riego y estrés abiótico (g·plántula⁻¹) b) comparación de resultados con SA y FC (g·plántula⁻¹).

Nota: Adaptado partir de Barbosa et al. (2019).

Con respecto al área foliar (AF), se observó la eficiencia de la planta cuando está sometida a riego grupo C, como se indica en la Figura 9, pero en el grupo D comparado con los tratamientos de estrés por sequía de SA y FC, se observa que la aplicación de ROM es mucho más efectiva, ya que ayuda al crecimiento de la plántula en ese estado, lo que beneficia en el proceso de fotosíntesis y absorción de agua.

Figura 9. Área foliar resultante respecto a las pruebas SA, FC y ROM (cm²/Plántula).

Nota: Adaptado de Barbosa et al. (2019).

En cuanto al análisis de malodialdehído (MDA), las cantidades estuvieron presentes en todas las plantas sometidas al estrés biótico, pero las plantas tratadas con ROM tuvieron 93% y 50% menos de MDA, que los tratamientos de SA y FC; esto es, las plantas que contenían ROM produjeron una menor cantidad de actividad oxidativa, de acuerdo con la actividad de EO (Barbosa et al., 2019).

Comparación y análisis de la viabilidad de los FO
Propiedades químicas.

La Norma Mexicana NMX-AA-180-SCFI-2018 (DOF, 2018) establece los requerimientos mínimos para la producción de composta (compost) a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU) con el fin de garantizar su estabilidad y madurez. En la Tabla 6, se comparan las características químicas del CRCN y CLA de acuerdo con la norma NMX-AA-180-SCFI-2018 para determinar el tipo de composta (I, II o III). El pH del CRCN y CLA se encuentran en los rangos óptimos de los tres tipos de composta, la conductividad eléctrica (tipo II) y el nitrógeno total (tipo III) del CRCN, aunado a esto, no se considera una composta de calidad.

Tabla 6. Cuadro comparativo de los parámetros químicos de la NMX-AA-180-SCFI-2018 con respecto a los compost de RCN y lirio.

Parámetros	Fertilizante		NMX-AA-180-SCFI-2018			Unidad de medida
	CRCN (cáscara de naranja)	CLA (Lirio)	Tipo			
			I	II	III	
Humedad	40-55	50-55	-	-	-	%
pH	7.2	6.6	✓	✓	✓	-
C orgánico total	8.85	-	-	-	-	%
Relación C/N	7:1	-	-	-	-	-
Conductividad eléctrica	480* (4.8)	-	-	✓	-	dS/m * mS/m
Nitrógeno total	1.26	-	-	-	✓	% MS
Materia Orgánica	-	-	-	-	-	%
Granulometría	-	-	-	-	-	Mm
Fitotoxicidad	-	-	-	-	-	% IG ¹
Temp. a una profundidad ≥ 50 cm	-	-	-	-	-	°C

Nota: ¹Índice de germinación. Adaptado de Van-Heerden et al. (2002) y Mashavira et al. (2015).

La Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-006-SMA-RS-2006 (Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, 2006) establece los requisitos para la producción de los mejoradores de suelo elaborados a partir de residuos orgánicos (RO). En la Tabla 7, se compararon las características químicas del DS, DL y LEA del sargazo y las cenizas “ROM” de lirio acuático con respecto a los parámetros en la norma NTEA-006-SMA-RS-2006 para determinar la calidad de los productos presentados. Se observa el pH estable (6-5-8.0) en tres de los fertilizantes (DL, DS, ROM) y en el LEA es ligeramente bajo (6.2), la relación C/N del ROM (23) sobrepasa lo requerido (<12). Los macronutrientes (P y K) se observan y analizan en la Tabla 10. En cuanto a los parámetros microbiológicos establecidos en la NTEA-006-SMA-RS-2006 no aplican en los FO de composición vegetal debido a su bajo contenido en hongos fitopatógenos, huevos de helmitos, coliformes fecales, *Salmonella spp.* por lo que se dirige a fertilizantes de composición animal.

Tabla 7. Requisitos químicos para los mejoradores de suelos

Parámetros químicos	Fertilizante			
	DS (sargazo)	DL (sargazo)	ROM (lirio)	LEA (sargazo)
pH	7.84	7.8	6.6	6.2
Materia Orgánica	-	-	-	-
Relación C/N	-	-	23	-
Fósforo	Tabla 10			-
Potasio				-
Relación K/Na	-	-	-	-
	NTEA-006-SMA-RS-2006		Unidad de medida	
pH	6.5-8.0			
Materia Orgánica	Mayor al 15		%	
Relación C/N	Menor a 12		-	

Fósforo	1000 (mayor a 0.10*)	pmm = mg/kg = mL/L = mg/L según corresponda (%*)
Potasio	2500 (mayor a 0.25*)	pmm = mg/kg = mL/L = mg/L según corresponda (%*)
Relación K/Na	Mayor a 2.5	-

Nota: DS: digestato sólido; DL: digestato líquido; ROM: residuos orgánicos macrófitos; LEA: líquido de extracto de alga y C/N: relación carbono nitrógeno. Adaptado de Hernández-Herrera et al. (2013), Barbosa et al. (2019) y Thompson et al. (2020).

Metales pesados

Es importante monitorear los niveles de MP en los FO, ya que el desarrollo de las plantas puede afectarse cuando el nivel de ciertos elementos excede las concentraciones permisibles, y en algunos casos, aún en mínimas concentraciones son tóxicos como el As y el Cr. Los MP (como Ni, Pb, As, Li y Rb) son absorbidos a través de la raíz de la planta en cantidades traza, siempre que se encuentren en forma de sal soluble (Navarro-Blaya, & Navarro-García, 2003).

Se compararon las concentraciones de MP en cada uno de los productos presentados con las cantidades permisibles en composta madura y en los mejoradores de suelo. La Tabla 8 muestra la cantidad de MP concentrados en los FO; se observan cantidades bajas en: DS (Cd, Cu), ROM (Cu y Zn) DL (Ni, Cd, Cu, Zn y Pb) y elementos altos en: DS (Ni, Zn, Pb y As) y DL (As). La literatura no reportó presencia de MP en CRCN y LEA. Según la norma NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 (DOF, 2007), el DS presentó altas concentraciones en As (29.89 mg/kg) por lo que sobrepasan los niveles aceptables para suelos de México (22 mg/kg). Así mismo, con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000 (DOF, 2002), el Cd (0.78 mg/kg) y el Pb (40 mg/kg) rebasan ligeramente las concentraciones normales de tolerancia en los cultivos (0.35 y 35 mg/kg respectivamente), no obstante, estos elementos no se aproximan a niveles peligrosos (3-5 y 100-300 mg/kg). Según la norma NMX-AA-180-SCFI-2018 (DOF, 2018), el CLA presentó bajas concentraciones en Ni, Cr, Cu, Zn y Pb para los tres tipos de composta (I, II, III).

Tabla 8. Comparación de los MP presentados con normas que establecen concentraciones máximas de elementos trazas en FO.

	Concentración de MP (mg /kg) MS			Concentraciones máximas de traza elementos en mejoradores de suelo (mg/kg MS)
	Fertilizantes			
	DS (sargazo) mg/kg	ROM (lirio) mg/kg	DL (sargazo) (mg/L)	NTEA-006-SMA-RS-2006
Ni	34.76	-	0.14	5
Cr	12.95	-	0.01	-
Cd	0.78	-	0.01	1
Cu	25.05	13.3	0.03	30
Zn	105.52	15.3	0.13	90
Pb	40.00	-	0.01	5
Hg	1.35	-	0.01	-
As	29.89	-	5.33	5

Nota: LEA no presentó MP. Adaptado de Mashavira et al. (2015); Barbosa et al. (2019); Thompson et al. (2020).

Nutrientes

Se han identificado 16 elementos químicos esenciales para el desarrollo de las plantas. Los tres principales, C, H y O, son extraídos del aire o agua del suelo; le siguen N, P, K, Ca, Mg y S, nutrientes requeridos en cantidades relativamente grandes (macronutrientes o elementos primarios). Nutrientes como Fe, Mn, B, Mb, Cu, Zn, Cl se requieren en cantidades relativamente pequeñas (micronutrientes, trazas, oligoelementos, elementos vestigiales). Algunas plantas requieren de otros elementos en cantidades trazas como el Na, Si, Co y Va. La deficiencia en algunos de estos nutrientes esenciales puede producir alteraciones en el desarrollo de las plantas (Navarro-Blaya, & Navarro-García, 2003).

En la Tabla 9, se observan los contenidos de macronutrientes concentrados en los fertilizantes líquidos y sólidos. El LEA, ROM y DS reportaron cantidades altas en nutrientes (P, K, Ca y Mg) en comparación con CRCN, DL y CLA. De acuerdo con los estándares de los niveles de P (≥ 1000 mg/kg) y K (≥ 2500 mg/kg) establecidos en la norma NTEA-006-SMA-RS-2006 (Tabla 7), el LEA y ROM cubren con el requerimiento mínimo de estos elementos. Por otro lado, el DS presenta concentraciones bajas de P (822.24 mg/kg) y altas en K (43165.87 mg/kg). El CLA a diferencia de los otros FO presenta una concentración deficiente de macronutrientes por debajo de 1 mg/kg.

Tabla 9. Comparación de la concentración de macronutrientes en los FO.

		Macronutrientes			
		P	K	Ca	Mg
Fertilizantes base líquida (mg/L)	CRCN (cáscara de naranja)	15	1170	362	121
	DL (sargazo)	32.89	68.07	446.73	507.68
	CLA (lirio)	-	0.42	0.15	0.10
Fertilizantes base sólida (mg/kg)	LEA (sargazo)	1700	45400	18500	-
	ROM (lirio)	3900	33200	13300	16400
	DS (sargazo)	822.24	43165.87	48448.47	7726.10

Nota: Adaptado de Van-Heerden et al. (2002), Hernández-Herrera et al. (2013), Mashavira et al. (2015), Barbosa et al. (2019), Anjos-Neto et al. (2020) y Thompson et al. (2020).

Los requerimientos nutricionales de los cultivos varían entre especies y dependen de factores como el material genético, la población de plantas, el clima, la salinidad del cultivo y la disponibilidad de nutrientes y de agua en el suelo. Así mismo, cuando se habla de requerimiento nutricional, se desglosan dos términos: absorción, que se refiere a la cantidad de nutrientes absorbidos por la planta durante su ciclo de vida; y extracción, que se refiere a la cantidad de nutrientes en los órganos cosechados (Peña-Venegas, 2013).

Se exponen los requerimientos nutricionales de cuatro cultivos: maíz (*Zea mays* L.), pepino (*Cucumis sativus* L.), tomate (*Lycopersicon esculentum* Mill.) y chile habanero (*Capsicum chinense* Jacq.), como se da a conocer en la Tabla 10, con el fin de analizar si los fertilizantes logran satisfacerlo.

Tabla 1. Requerimientos nutricionales (absorción) de cuatro cultivos.

Cultivos (kg/ton)	Macro-nutrientes			
	P	K	Ca	Mg
Maíz (grano) ¹	4	20.7-25.2	3	3
Pepino (fruto) ^{2,3}	0.3-0.7	0.87-5.3	2.0	1.1
Chile habanero (fruto) ⁴	5.5	8.3	-	-
Tomate (fruto) ^{1,3}	0.4-0.6	3.2-4.5	0.3-2.8	1.6-0.7

Nota: Adaptado de ¹Instituto de la Potasa y el Fósforo [INPOFOS], (2002); ²Cabrera, Arzuaga, & Mojena (2007); ³Ciampitti & García (2008); ⁴Vargas-Loeza (2017).

Los requerimientos de macronutrientes (P, K, Ca y Mg) mostrados en la Tabla 10, varía con cada cultivo, por lo que se requiere determinar la cantidad de fertilizante para cultivar una tonelada de cosecha. Por ejemplo, el tomate requiere 0.4 kg de P y en el ROM y 3900 mg (3.9×10^{-3} kg) de ROM por kilogramo de fertilizante, como se indica en las Tablas

9 y 10. Utilizando una regla de tres simple, se puede calcular que para producir una tonelada de tomate se requiere aplicar 25.64 kg de ROM mientras que en CRCN se requerirá 26,666.6 kg de fertilizante para cubrir los requerimientos de fósforo en los cultivos. Sin embargo, hay que considerar que el suelo también aporta estos nutrientes (orgánicos e inorgánicos) a las plantas, por lo tanto, las concentraciones de éstos dependerán de factores como el tipo de suelo, la porosidad, la edad de la raíz, el pH, la temperatura, la materia orgánica, el contenido hídrico, entre otros. Considerando estos factores mediante el análisis de suelos, se puede precisar la cantidad de fertilizante que se deberá usar para satisfacer y/o completar las necesidades nutrimentales de los cultivos (Navarro-Blaya & Navarro-García, 2003).

Conclusiones

El fertilizante resultante de residuos orgánicos macrófitos por el método de secado es uno de los más apropiados, dado que presenta niveles altos de nutrientes. En cambio, el fertilizante a partir del lirio acuático, evaluado indirectamente antes de compostarse, contiene bajas concentraciones de macronutrientes. De la digestión anaerobia del sargazo se obtienen dos productos, uno líquido y otro sólido. El digestato sólido exhibe un alto contenido de nutrientes esenciales en comparación con el líquido, sin embargo, ambos presentan alto contenido de arsénico (As) que podría ser tóxico, por lo que debe reducirse su uso en los fertilizantes. Por el método de extracción, el sargazo es un fertilizante potencial, ya que conserva su alto contenido de elementos nutritivos y no presenta metales pesados; en cambio, el compost derivado de la cáscara de naranja no se considera como fertilizante orgánico de calidad. Entre los fertilizantes orgánicos potenciales destacan tres (residuos orgánicos macrófitos, digestato sólido y líquido de extracto de alga) que, por sus altas concentraciones de macroelementos, se requiere de menor cantidad de abono para satisfacer los requerimientos nutricionales de los cultivos; entre ellos, los residuos orgánicos macrófitos presentan alto contenido de fósforo, mientras que el sargazo en digestión anaerobia o extracto en el producto final presenta cantidades significativas de potasio. Se sugiere profundizar en la investigación sobre estas tres materias primas para evaluar aspectos como la composición química de las materias orgánicas y las condiciones del suelo como el pH, la densidad aparente, el contenido de macronutrientes y los metales pesados.

Referencias bibliográficas

- Anjos-Neto, A. P., Fonseca-Oliveira, G. R., Costa-Mello, S., Souza-Silva, M., Gomes-Junior, F., Coelho-November, A. D. L., & Antunes-Azevedo, R. (2020). Seed priming with seaweed extract mitigate heat stress in spinach: effect on germination, seedling growth and antioxidant capacity. *Bragantia*, 79(4), 377–386. <https://doi.org/10.1590/1678-4499.20200127>
- Barbosa, R., Batista-Brito, P. O., Silva-Costa, F. R., Pontes-Filho, R. A., Nunes-Junior, F.H., & Aragao-Gondim, F. (2019). Plant Growth, Antioxidative Enzymes and Lipid Peroxidation in Sunflower Seedlings Supplemented with *Eichhornia crassipes* Organic Fertilizer Under Drought Stress Conditions. *Journal of Agricultural Science*, 11(1), 504–514. <https://doi.org/10.5539/jas.v11n1p504>
- Cabrera, A., Arzuaga, J., & Mojena, M. (2007). Desbalance nutrimental del suelo y efecto sobre el rendimiento de tomate (*Lycopersicon solanum L.*) y pepino (*Cucumis sativus L.*) en condiciones de cultivo protegido. *Cultivos tropicales*, 28 (3), 91-97. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/1932/193215844015.pdf>
- Calabrò, P. S., Paone, E., & Komilis, D. (2018). Strategies for the sustainable management of orange peel waste through anaerobic digestion. *Journal of Environmental Management*, 212, 462–468. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.02.039>
- Ciampitti, I. A., & García, F. O. (2008). Requerimientos nutricionales: absorción y extracción de macronutrientes y nutrientes secundarios. International Plant Nutrition Institute (IPNI). 1–4. Obtenido de <http://lacs.ipni.net/article/LACS-1083>
- Correia-Guerrero, C., Carrasco-de Brito, J., Lapa-Nuno, & Santos-Oliveira, J. F. (1995). Re-use of industrial orange wastes as organic fertilizers. *Bioresource Technology*. 43–51. [https://doi.org/10.1016/0960-8524\(95\)00050-O](https://doi.org/10.1016/0960-8524(95)00050-O)
- Diario Oficial de la Federación (DOF). (2018), Norma Mexicana NMX-AA-180-SCFI. Secretaría de Economía. México.
- Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México (SMAEdoMex). (2006). Norma NTEA-006-SMA-RS-2006. Secretaría del Medio Ambiente. Estado de México, México.
- (DOF, 2007). NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, D.F.
- (DOF, 2002). NOM-021-RECNAT-2000. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, D.F.
- Garro-Alfaro, J., E. (2016). El suelo y los abonos orgánicos (No. 4073). Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, San José Costa Rica. Obtenido de <http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/F04-10872.pdf>

- Gunnarsson, C. C., & Mattson-Petersen, C. (2007). Water hyacinths as a resource in agriculture and energy production: A literature review. *Waste Management*, 27(1), 117-129. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2005.12.011>
- Guzmán-Flores, J. (2018). Fertilizantes químicos y biofertilizantes en México. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA). Obtenido de <http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/64%20Fertilizantes%20qu%C3%ADmicos%20y%20biofertilizantes%20en%20M%C3%A9xico.pdf>
- Hernández-Herrera, R. M., Santacruz-Ruvalcaba, F., Ruiz-López, M. A., Norrie, J., & Hernández-Carmona, G. (2013). Effect of liquid seaweed extracts on growth of tomato seedlings (*Solanum lycopersicum* L.). *Journal of Applied Phycology*, 26(1), 619-628. <https://doi.org/10.1007/s10811-013-0078-4>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2019). Consultado 11-06-2021 en <http://cuentame.inegi.org.mx/Economia/primarias/agri/default.aspx?tema=e#sp>
- INEGI. (2021). Censo de población y vivienda 2020. Consultado 11-06-2021 en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
- Instituto de la Potasa y el Fósforo (INPOFOS). (2002). Requerimientos nutricionales de los cultivos. Archivo Agronómico N° 3. Obtenido de <http://lacs.ipni.net/article/LACS-1091>
- Mashavira, M., Chitata, T., Mhindu, R. L., Muzemu, S., Kapenzi, A., & Manjeru, P. (2015). The effect of water hyacinth (*Eichhornia crassipes*) compost on tomato (*Lycopersicon esculentum*) growth attributes, yield potential and heavy metal levels. *American Journal of Plant Sciences*, 6(04), 545. <https://doi.org/10.4236/ajps.2015.64059>
- Navarro-Blaya, S. & Navarro-García, G. (2003). Química agrícola (2da. ed.): El Suelo y los Elementos Químicos Esenciales para la Vida Vegetal. Madrid, España: Mundi-Prensa Libros, s. a.
- Peña-Venegas, R. A. (2013). Manual técnico para la interpretación de análisis de suelos y fertilización de cultivos. Bogotá, D. C. Universidad de La Salle.
- Rakhimol, K. R., Sabu, T., Volova, T., & Jayachandran, K. (Editors) (2020). Controlled Release of Pesticides for Sustainable Agriculture. Springer, Switzerland.
- Ramirez, A., Pérez, S., Flórez, E., & Acelas, N. (2020). Utilization of water hyacinth (*Eichhornia crassipes*) rejects as phosphate-rich fertilizer. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 9(1). <https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104776>
- Román, P., Martínez, M. M., & Pantoja, A. (2013). Manual de compostaje del agricultor. FAO. 1-108. Obtenido de: <http://www.fao.org/3/i3388s/i3388s.pdf>
- Soobhany, N. (2019). Insight into the recovery of nutrients from organic solid waste through biochemical conversion processes for fertilizer production: A review. *Journal of Cleaner Production*, 241, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118413>
- Soto-Jiménez, M. F., Ochoa-Izaguirre, M. J., & Bojorquez-Mascareño, E. I. (2019). Beneficios de los florecimientos macroalgales para la producción de biofertilizantes. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 10(8), 1863-1874. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-09342019000801863&script=sci_arttext
- Thompson, T. M., Young, B. R., & Baroutian, S. (2019). Advances in the pretreatment of brown macroalgae for biogas production. *Fuel Processing Technology*, 195, 106151. <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2019.106151>
- Thompson, T. M., Young, B. R., & Baroutian, S. (2020). Efficiency of hydrothermal pretreatment on the anaerobic digestion of pelagic Sargassum for biogas and fertiliser recovery. *Fuel*, 279, 118527. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118527>
- Van-Heerden, I., Cronjé, C., Swart, S. H., & Kotzé, J. M. (2002). Microbial, chemical and physical aspects of citrus waste composting. *Bioresource Technology*, 81(1), 71–76. [https://doi.org/10.1016/S0960-8524\(01\)00058-X](https://doi.org/10.1016/S0960-8524(01)00058-X)
- Vargas-Loeza, L. J. (2017). Efecto de dosis de fertilización en la producción de genotipos de chile habanero (*Capsicum chinense* Jacq.). Tesis de Maestría. Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán, México.
- Villamagna, A. M., & Murphy, B. R. (2010) Ecological and socio-economic impacts of invasive water hyacinth (*Eichhornia crassipes*): A review. *Freshwater Biology*, 55(2), 282-298. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2009.02294.x>
- Wilkins, M. R., Suryawati, L., Maness, N. O., & Chrz, D. (2007). Ethanol production by *Saccharomyces cerevisiae* and *Kluyveromyces marxianus* in the presence of orange-peel oil. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 23(8), 1161–1168. <https://doi.org/10.1007/s11274-007-9346-2>

Avacient

Se terminó de imprimir el 08 de noviembre de 2023,
por el Departamento de Comunicación y Difusión
del Instituto Tecnológico de Chetumal,
Tecnológico Nacional de México.

Tiraje impreso de 200 ejemplares.

Disponible en Internet:

<http://chetumal.tecnm.mx/avacient/index.php/revista/index>

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México, 2023.

síguenos en <https://www.facebook.com/avacient>